

**“AZLİŇQ 2024 – AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ
MÜASİR DİLÇİLİK: PROBLEMLƏR,
PERSPEKTİVLƏR VƏ ÇAĞIRIŞLAR”**

mövzusunda

**BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN
MATERİALLARI**

**PROCEEDINGS OF THE
INTERNATIONAL
CONFERENCE “AZLING 2024: AZERBAIJANI
LANGUAGE AND MODERN LINGUISTICS —
PROBLEMS, PROSPECTS, AND CHALLENGES”**

AZLING 2024

“Elm və təhsil”

Bakı – 2025

ELMİ REDAKTOR VƏ TƏRTİBÇİLƏR

1. **Aqşın Əliyev** – Pekin Xarici Dillər Universitetinin (ÇXR) Azərbaycan dili kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
2. **Qüdsiyyə Qəmbərova** – AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

1. **Aqşın Əliyev** – Pekin Xarici Dillər Universitetinin (ÇXR) Azərbaycan dili kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
2. **Qüdsiyyə Qəmbərova** – AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3. **Könül Məmmədova** – Neftçala rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru
4. **“Regional İnkişaf” İctimai Birliyi (RİİB)**

KONFRANSIN ELMİ HEYƏTİ

1. **Dosent Qüdsiyyə Qəmbərova** – AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
2. **Dosent Aqıl Cəfərov** – AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
3. **Fil.f.d. Aqşın Əliyev** – Pekin Xarici Dillər Universiteti (ÇXR)
4. **Fil.f.d. Ramil Bayramov** – Bakı Dövlət Universiteti
5. **Müə. Pərvin Eyvazov** – Bakı Dövlət Universiteti

“AZLİNG 2024 – Azərbaycan dili və müasir dilçilik: problemlər, perspektivlər və çağırışlar” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: “Elm və təhsil”, 2025, 380 səh.

Linqvistik toplu 2024-cü ilin oktyabr ayında Neftçala rayonunda keçirilmiş ənənəvi “AZLİNG 2024 – Azərbaycan dili və müasir dilçilik: problemlər, perspektivlər və çağırışlar” beynəlxalq elmi konfransına həsr olunmuşdur. Konfransda Azərbaycan dilçiləri ilə yanaşı, Özbəkistan Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyəti və Çin dövlətlərinin dilçi alimləri də elmi araşdırmalarla çıxış etmişlər. Topluda Azərbaycan dilçiliyinin müxtəlif sahələrinə dair aktual problemlərə həsr olunmuş məqalələr yer almışdır. Kitabdakı elmi araşdırmalar Azərbaycan dilçilik elminin ən yeni elmi nailiyyətləri öz əksini tapmışdır.

Materiallar elmi-pedaqoji mühit və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

This linguistic collection is dedicated to the regular international scientific conference “AZLING 2024 — Azerbaijani Language and Modern Linguistics: Problems, Prospects, and Challenges,” held in October 2024 in the Neftchala city. The conference brought together linguists from Azerbaijan, Turkey, China, and Uzbekistan, who presented their latest research findings.

The collection includes essays addressing contemporary issues across various fields of Azerbaijani linguistics. The studies presented reflect the latest scientific achievements and developments in Azerbaijani linguistic research.

These materials are intended for the academic and pedagogical community, as well as for a broad readership interested in linguistic studies.

M Ü N D Ə R İ C A T

1. Aqşın Əliyev, Qüdsiyyə Qəmbərova. Ön söz.....	5
2. Könül Məmmədova. Konfransın açılış nitqi	7
3. Arzu Kərimova. Süni intellektdən istifadə edərək dillərin araşdırılması.....	10
4. Aytən Bəylərova. Azərbaycan dilində “ağ” sifətinin rəmzi və konnotativ mənaları	14
5. Azadə Quliyeva. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında dialekt-şivələrin rolu və tədqiqinin əhəmiyyəti	24
6. Elnarə Məmmədova. Təhsil sistemində Azərbaycan dilinin inteqrasiyası..	34
7. Fikrət Əlizadə. Azərbaycan dilində leksikləşən cümlələr	41
8. Gülarə Əmirova. Azərbaycanda dil siyasəti və dil planlaşdırılması	46
9. Həcər Hüseynova. Azərbaycan dialektlərində arxaik türk dili elementləri	53
10. Xatirə Abdullayeva. Şimal və cənub dil mühitinin inteqrallığını yaşayan dialekt sözləri (Mühacir Cənubi Azərbaycan şairlərinin dili əsasında).....	59
11. Könül Həbibova. Nağıl kontekstində manipulyasiya mahiyyətli kommunikativ strategiyalar: dil və dəyərlərin interaktiv əlaqəsi (Cırdanın nağılı əsasında).....	70
12. Qənirə Əsgərova. Azərbaycan ədəbi-bədii dilində dialektizmlərə münasibət.....	77
13. Qızılgül Abdullayeva. X -X əsrlərin dil siyasətində I Şah Abbasın mövqeyi	85
14. Qumru Şəhriyar. Türk dastanlarının Azərbaycan dilinə tərcümə məsələsi (Qırx batır haqqında dastan silsiləsi əsasında).....	95
15. Qüdsiyyə Qəmbərova. Azərbaycan dilində düzəltmə və mürəkkəb feillərin diaxronik-dialektoloji aspektləri	107
16. Leyla Hacıyeva. Azərbaycan dilindəki paremioloji vahidlərin ekstralingvistik özəllikləri	118
17. Leyla Yusifova. Azərbaycan dilində kauzativ formaların mənşəyinin roman dillərində eyni qrammatik mənəni ifadə edən vasitələrlə müqayisəli tədqiqi	130
18. Ləman Vaqifqızı. Xoyratların dil xüsusiyyətləri	141
19. Mahmud Yaqub. Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və televiziyada tətbiqi: qloballaşma və rəqəmsallaşma dövründə müasir tələblər..	149
20. Maya Heydərova. Dilçilikdə süni intellekt məsələlərinə dair	160
21. Mələhət Babayeva. Ekolinqvistikanın tədqiqat problemləri	169
22. Mələhət Cəlilova. “Ol” əvəzliyinin işlənmə məqamları	177
23. Nigar Həsənova. Şərur folklorunun dialekt xüsusiyyətləri	183
24. Nigar Məhərrəmovna. Süni intellektlə işləyən dil proqramlarının yüksəlişi	191
25. Nurlana Həsənova. Tibbi terminlərin mənşəcə təsnifatı	

(Müxtəlif sistemli dillərin materialları əsasında).....	197
26. Pərvin Eyvazov. Professor Bəkir Çobanzadənin fonetik tədqiqatlarında ahəng qanunu məsələsi.....	204
27. Rəhilə Quliyeva. Feilin şəkil kateqoriyasının informativ-semantik yükü.....	212
28. Rəna Mahmudova Slenq, loru sözlər və vulqarizmlər.....	223
29. Sayal Quliyeva. Dilin öyrənilməsində dil biliklərinin rolu və mövcud qiymətləndirmə metodlarının analizi	231
30. Sevinc Nuriyeva. Şumer və türk dillərinin oxşarlığı ilə bağlı məsələlər ..	239
31. Səbinə Əliyeva, Fialə Abdullayeva. Azərbaycan dilinin əcnəbilərə tədrisində linqvistik aspektin əhəmiyyəti	250
32. Sədaqət Həsənova. Söhrab Tahirin dil-üslub xüsusiyyətləri	259
33. Sənubər Şükürova. Jarqon sözlər və onların ədəbi dillə qarşılıqlı əlaqəsi	271
34. Siyuan Wang. Əcnəbilərin nitqində fonetik interferensiya (Azərbaycan və Çin dilləri materialları əsasında).....	278
35. Şəkər Orucova. Türk dillərində feil şəkillərinin funksionallaşmasına dair (Azərbaycan və qazax dillərinin materialları əsasında).....	294
36. Təranə İsmayıl. Rəqəmsal dünyada Azərbaycan dilinin yeri.....	302
37. Türkan Əsgərova. Azərbaycan ədəbi dilində düzəltmə feillərin semantik-üslubi təhlili (dil tarixi materiallar əsasında).. ..	315
38. Vüsalə Rizvanova. Şamaxı dialektində əvəzliliklərin işlənmə xüsusiyyətləri.....	323
39. Yeganə İsgəndərova. Mətn – qələmə alınmış hər hansı bir əsər, habelə bir əsərin hissəsi	328
40. Yeganə Qəhrəmanova. Qədim şumer hal sisteminin Azərbaycan dili ilə müqayisəli tədqiqi	331
41. Yuxuan Tang. Azərbaycan dilində hal kateqoriyası və onun Çin dilində ifadə vasitələri.....	340
42. Zəmfira Şahbazova. Azərbaycan dilində bəzi əlaqə növləri haqqında	369

Topluda yer almış məqalə müəlliflərinin adları

əlifba sırası ilə verilmişdir.

NAĞIL KONTEKSTİNDƏ MANİPULYASIYA MAHIYYƏTLİ KOMMUNİKATİV STRATEGİYALAR: DİL VƏ DƏYƏRLƏRİN İTERAKTİV ƏLAQƏSİ (CİRTDANIN NAĞILI ƏSASINDA)

Könül Həbibova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Xülasə

Bu elmi araşdırma çərçivəsində nağıllarda nitq manipulyasiyasının əsas özəyini təşkil edən kommunikativ strategiyalar linqvistik səviyyədə təhlil edilir. Azərbaycan xalqının uşaq şifahi xalq yaradıcılığı nümunəsi olan “Cırtanın nağılı”ndan nümunələr əsasında ideoloji məzmunun kommunikativ strategiyalara yansımaları və bununla da milli-mənəvi və bəşəri dəyərlərin nəsildən-nəsilə ötürülməsində intralingvistik və ekstralingvistik elementlərin xalq yaddaşında hansı prinsiplər əsasında funksionallaşmasının müəyyən edilməsi tədqiqat qarşısında dayanan əsas vəzifələrdən biridir. Bu kommunikativ strategiyaların əsasında dayanan nitqi manipulyasiya müəyyən məqsədlərə çatmaq üçün başqa bir insanın düşüncələrinə, hisslərinə və davranışlarına gizli şəkildə təsir etmək üçün dil materialı, elementi və vasitələrindən məharətlə istifadə etməyi özündə ehtiva edir. Nağıllar kontekstində nəzərdən keçirilən dil materialları əsasında qarşıda dayanan məqsədə çatmaq üçün hiylə, yalan, inandırma, qürurlanmaq və şəxsiyyət mövqeyinin müdafiəsi, xeyirxahlıq və digər strategiyalardan daha çox istifadə edildiyi müşahidə edilir. Tədqiqat çərçivəsində nağıldakı dialoq nitqi əsasında toplanmış dil materialları təsviri-müqayisəli metod əsasında təhlil edilərək bir neçə nitqi strategiya müəyyən edilmişdir. Bunlar arasında inandırma və arqumentasiya çox vaxt personajların fikirlərini və ya davranışlarını dəyişdirmək üçün istifadə olunur. Araşdırmanın nəticələrinə istinadən demək olar ki, nağıllarda nitqi manipulyasiya yalnız süjet formalaşdıran element kimi xidmət etmir, həm də oxucuların mənəvi və emosional qavrayışı üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir, bəşəri dəyərlərin “yaxşı” və “pis” olaraq iki qütbədə cəmlənməsi nəticəsində yaxşı və pis arasındakı fərqi aşılayır. Nitqi manipulyasiya süjeti formalaşdırmağa və əxlaqi dəyərləri təlqin etməklə nağıl mətnlərinin kompozisiyasında mühüm amil kimi dəyərləndirilməlidir. Nağıllarda nitqi manipulyasiyaya söykənən kommunikativ strategiyaların tədqiqi insan

ünsiyyətinin və şəxsiyyətlərarası nitqi təsirin mədəni və psixoloji aspektləri haqqında maraqlı nəticələr ortaya qoyur.

Açar sözlər: *kommunikativ strategiya, nitqi təsir, Azərbaycan xalq nağıllarının dili, manipulyasiya, mətn kompozisiyası.*

Abstract

This study analyzes, at the linguistic level, the communicative strategies that constitute the core of speech manipulation in fairy tales. Using examples from the Azerbaijani children's oral folklore tale "Jirtan," the research seeks to show how ideological content is reflected in communicative strategies and, in turn, to identify the principles by which intralinguistic and extralinguistic elements function in collective memory as national–spiritual and universal values are transmitted across generations. The speech manipulation underpinning these strategies entails the skillful use of linguistic material and means to covertly influence another person's thoughts, feelings, and behavior in pursuit of specific aims. In the fairy-tale context, the examined linguistic evidence indicates frequent recourse to strategies such as deceit, lying, persuasion, boasting/affirmation of self, benevolence, and others to attain goals. Based on a descriptive–comparative analysis of the tale's dialogic speech, several speech strategies are identified; among them, persuasion and argumentation are commonly employed to change characters' opinions or actions. The findings suggest that speech manipulation not only serves as a plot-forming device but also plays a special role in readers' moral and emotional perception, inculcating the distinction between good and evil through the polarization of universal values. It should therefore be regarded as a key compositional factor in fairy-tale texts, shaping narrative and transmitting ethical values, and its study yields insights into the cultural and psychological dimensions of human communication and interpersonal verbal influence.

Keywords: *communicative strategy; speech influence; language of Azerbaijani folk tales; manipulation; text composition.*

İlk öncə qeyd edək ki, nitqi manipulyasiya dedikdə, biz cox ciddi, amma qətiyyənlə fərqi varmadığımız psixolinqvistik hadisə nəzərdə tuturuq. Dilçilik elminə görə, nitqi manipulyasiya qarşılıqlı ünsiyyətdə olan tərəflərdən birinin digərini istədiyi şəkildə yönləndirmək və öz məqsədlərinə çatmaq üçün müxtəlif dil vasitələrindən istifadə etməsidir. Manipulyasiya zamanı danışan şəxs qarşı tərəfi müəyyən məlumatları, qərarları qəbul etməyə, müəyyən reaksiyalar verməyə təhrik etmək üçün

bilavasitə və ya dolaylı nitqi təsir üsullarından yararlanır. Bu, dinləyicinin düşüncələrinə və emosiyalarına təsir etmək üçün məlumatların seçici təqdimatı, yanlış məlumatlandırma və ya duyğusal təsir vasitəsilə həyata keçirilə bilər. E.Saunders qeyd edir ki, “manipulyasiyanın çox bəsit bir səbəbi vardır ki, bu da mənfəətdir” (Saunders, E. 2020). Təbii ki, genişplanlı bir hadisə olmaqla manipulyasiyanın nitqdə fərqli taktika və strategiyaları ilə qarşılaşırıq. Lakin bütün bunlar bir məqsədə xidmət edir: qarşı tərəfin qərarlarını və ya davranışlarını idarə etmək. “Manipulyasiya sosial psixoloji fenomen və ya təsir olmaqla özündə digər insanların düşüncə tərzini, onların davranışlarını, gizli aldatma və güc tətbiq etmə taktikası ilə dəyişirməyə yönəlmiş məqsədyönlü hərəkətləri birləşdirən bir anlayışdır. Bu tərif təbii ki, qələizdir və adətən ümumi anlamda istifadə olunur. Daha sadə dildə desək, idarə edən insanın mənafeyinə uyğun şəkildə digər bir insanın gizli idarə olunması prosesidir.” (Camalova, F. 2024). Rus dilçiliyində bu psixolinqvistik nitq hadisəsinə münasibət sərgiləyən N.İ.İlyuxin nitqi təsir zəminində baş verən manipulyasiyanı “kommunikativ manipulyasiya” adlandırır və qeyd edir ki, “kommunikativ manipulyasiya şəxsiyyətlərarası ünsiyyət prosesində kommunikantlar tərəfindən həyata keçirilən kommunikativ təsir növlərindən biridir. Kommunikativ manipulyasiya “nadürüst” taktika və ünsiyyət vasitələrinin istifadəsi ilə xarakterizə olunur, çünki onun əsas məqsədi nitqi təsirinə məruz qalanan şəxsin dəyişikliklər etmək və ya onu bir vasitə kimi istifadə etmək üçün onun qavrayışına təsir etməkdir. “Nadürüst” taktika və ünsiyyət vasitələri insanın psixoloji və emosional vəziyyətinin istismarına əsaslanan taktikalardır” (İlyuxin N., 2023).

Buradan görüldüyü kimi, N.İ.İlyuxin “kommunikativ manipulyasiya”-nı gizli motivli mənfəi nitqi təsir növü kimi səciyyələndirir. Lakin manipulyasiya hər zaman neqativ nəticələr doğurmur. Qeyd edilməlidir ki, manipulyativ nitqi strategiyalar məişətdə və gündəlik həyatımızda daha tez-tez rast gəlinir. Uşaqların tərbiyəsində, düzgün qərarların alınmasında və s.-də yerində istifadə edilən uğurlu manipulyativ nitqi starteji gedişlər olduqca müsbət nəticələrə gətirib çıxara, hətta ən dərin münaqişələrə belə, son qoya bilər.

Nitqi manipulyasiyasının əsas elementləri kimi bunlar qeyd edilir: “1) Məqsədyönlülük — manipulyasiya həmişə müəyyən bir məqsəd güdür: inandırma, davranışın dəyişdirilməsi və ya yeni baxışların formalaşdırılması; 2) Məxfilik: manipulyator kommunikativ ünsiyyət zamanı öz həqiqi niyyətlərini açıqlamır və nitqi təsirinə məruz qalan şəxs bu niyyətlərdən xəbərsiz olur; 3) Dil vasitələrindən məharətlə istifadə. Bu nitqi

manipulyasiyada əsas rol oynayır, çünki o, mesajların ötürülməsi, emosiyalara və qarşı tərəfin düşüncələrinə təsir etmək üçün əsas verbal vasitə kimi çıxış edir” (Həbibova K., 2024).

Azərbaycan xalq nağılları zəngin mədəni irsə malikdir və bu nağıllar vasitəsilə cəmiyyətin dəyərləri, sosial münasibətləri və əxlaqi qaydaları nəsil-dən-nəslə ötürülür. Nağılların personajları, xüsusən də “Cırtan” kimi məşhur nağıl qəhrəmanları, öz nitqlərində xüsusi kommunikativ strategiyalardan istifadə edirlər. Bu strategiyalar qəhrəmanın qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərdə onun məqsədlərinə çatmaq üçün tətbiq etdiyi nitqi davranış üsullarını ehtiva edir.

Azərbaycan xalq nağıl qəhrəmanı olan Cırtan obrazı balaca, cılız, lakin ağıllı və məhərətli bir qəhrəman kimi tanınır. Onun nitqi sadə görünməyə bənzər, lakin mənə daşıyan kommunikativ üsullarla doludur. Beləliklə bu nağıldan aşağıda verilən parçalar əsaslı təhlillərimizə başlayaq:

“Qarı uşaqları çağırır hərəsinə bir parça yağ yaxmacı verdi. Cırtanı da onlara tapşırırdı.

Yolda Cırtan özünü yerə vurub getmədi, yoldaşları dedilər: -Ay Cırtan, niyə gəlmirsən?

Cırtan dedi:

— Nənəm məni sizə tapşırıb, məni dalınıza alıb aparın.

Yoldaşları onu növbə ilə dallarına alıb, meşəyə gətirdilər.

Uşaqlar başladılar odun yığmağa. Gördülər ki, Cırtan yığmır.

Dedilər:

— Ay Cırtan, sən niyə odun yığmırsan?

Cırtan cavab verdi:

— Nənəm məni sizə tapşırıb, mənə də yığın.

Uşaqlar ona da odun yığdılar. Sonra hər kəs öz odununu şələ bağlayıb dalına aldı.

Gördülər Cırtan oturub baxır. Ona dedilər:

— Ay Cırtan, sən niyə odununu götürmürsən?

Cırtan cavab verdi:

— Nənəm məni sizə tapşırıb, mənim odunumu da götürün.

Uşaqlar əlacsız qalıb, onun da odununu dallarına götürdülər.” (<https://kirpi.az/cirtan-nagili/>).

Bu mətn parçasında Cırtan, “nənəm məni sizə tapşırıb” ifadəsini təkrarlayaraq, digərlərini özünə xidmət etməyə məcbur edir. Bu ifadə Cırtanın yoldaşlarında məsuliyyət hissi yaradır, çünki “tapşırmaq” sözü onlara Cırtanı qorumaq və ona kömək etmək kimi bir vəzifə yükləyir. Elmi ədəbiyyatda bu “Ben Franklin təsiri” adlandırılır və mahiyyəti belə

izah edilir: “Bu metod daha çox, bir insanla yeni münasibət qurduğunuz zaman və ya xoşunuza gələn qarşı cinslə münasibət qurmaq istədiyiniz zaman istifadə olunur. İlk olaraq o insandan rədd etməyəcəyi bir yaxşılıq istəyin. Bunu etdiyi zaman həmin şəxs sizə yardım etdiyi üçün və sizinlə olan münasibətə “investisiya” qoyduğu üçün şüuraltında özünü “yardıma ehtiyacı olan birinə yardım edən yaxşı bir insan” kimi düşünməyilə nəticələnir və bu yaxşılığı etməsinə səbəb olan sizi daha çox düşünməyə başlayır” (Muradlı M., 2023). Bu, dilin təkrar vasitəsilə manipulyativ təsir yaratmaq gücündən istifadə olunmasıdır. Təkrar həm də digər uşaqların Cırtanın dediklərinə qeyd-şərtsiz itaət etməsilə nəticələnir. Burada ictimai dəyərlərin də qabardılması xüsusi nitqi strateji gediş kimi dəyərləndirilə bilər. Hər bir ailədə xüsusi nüfuza malik olan, ağbırçək hesab edilən “nənə”nin qeyd edilməsi uşaqların şüuraltında sosial və ailə dəyərlərinə olan hörmət hissini oyadır, bu da onların Cırtanın tələblərinə uyğun davranmalarına təkan verir. Bu, dilin sosial normativləri manipulyasiya üçün istifadə olunmasının bir nümunəsidir. Məndə dilin manipulyativ kontesktində istifadə olunduğu açıq şəkildə görünür, çünki Cırtan, sadəcə, nitq aktları vasitəsilə digər uşaqların davranışını istiqamətləndirir və onları öz xeyrinə manipulyasiya edir.

Bəzən manipulyativ nitqi strategilarda uğursuzluq və ya “bumeraq” (əks-təsir) effekti də müşahidə edilir. Məsələn, “Bir az yol gedəndən sonra gördülər ki, Cırtan geridə qalıb ağlayır. Dedilər:

— *Ay Cırtan, niyə ağlayırsan?*

Cırtan cavab verdi:

— *Yorulmuşam. Nənəm sizə yağ yaxmacı verdi....*

Yoldaşları onun sözünü ağzında qoydular. Onlardan biri Cırtana acıqlandı:

— *Pis öyrənərsən. Daha səni dalımıza götürən deyilik!*

Cırtan ələcsiz qalıb yoldaşlarının dalınca getməyə başladı.”

“Cırtan” nağılının bu parçasında linqvistik çərçivədə manipulyasiya uğursuz olduğu üçün maraqlı bir təhlil aparmaq olar. Cırtanın istifadə etdiyi dil strukturları əvvəlki məndə manipulyativ şəkildə uğurla istifadə edildiyi halda, bu mətn parçasında bu taktika təsirsiz qalır. Çünki yenidən istifadə edilmiş yersiz təkrar monotonluq yaradır. Göründüyü kimi, burada da Cırtan yenə də “nənəm sizə yağ yaxmacı verdi...” ifadəsi ilə manipulyasiyaya çalışır. Ancaq əvvəlcə istifadə etdiyi manipulyativ strategiyaya burada yenidən tətbiq edildikdə təsirini itirir. Bu hal manipulyativ məqsədlə nitqdə dil elementlərinin təkrar istifadəsinin necə təsirsiz qalacağını və monotonluğun uğursuzluğa səbəb olmasını göstərir.

Digər bir tərəfdən, bundan öncəki parçada uşaqlar sosial təzyiq altında Cırtdanın tələblərini qəbul edirdilər. Lakin bu mətn parçasında strateji mövqedə yerdəyişmə müşahidə edilir. Uşaqlar Cırtdanın əsas nitqi taktikasını aşkar etməklə onunla eyni səviyyədə razılaşımaqdan imtina edirlər. Bu, ictimai kontekstin dil manipulyasiyasına təsirini göstərir. Bu planda uşaqlardan biri Cırtdanın davranışına açıq şəkildə reaksiya verir və ona acıqlanır (“Pis öyrənərsən. Daha səni dalıma götürən deyilik!”). Bu, dilin manipulyativ məqsədlə istifadəsinin əks reaksiya doğura biləcəyini ortaya qoyur. Bu halda Cırtdanın manipulyasiya cəhdləri uşaqların ona qarşı çıxmasına səbəb olur, nəticədə onun manipulyasiyası uğursuzluğa düşür. Deməli, nitqi manipulyasiya yalnız müəyyən şərtlərdə təsirli olur və zamanla təsirini itirə bilər.

Bu nağılda sual-cavab strukturu əsasında da manipulyativ strategiyalardan istifadə olunduğunu müşahidə etmək mümkündür. Bu nitqi strateji gedişlər daha çox nağılda Cırtanla Div arasında baş verən söhbət zamanı istifadə edilir. Uşaqların həqiqətən də yatıb-yatmamasını yoxlamaq üçün Divin nitqində istifadə edilən “Kim yatmış, kim oyaq?” sualı, ilk baxışdan sadə bir yoxlama kimi görünür. Bu sual Divin məqsədini (uşaqları yemək) dolayısı ilə həyata keçirmək üçün məlumat toplamaq məqsədi daşıyır. “Hamı yatmış, Cırtdan oyaq.” cavabı isə manipulyativ yüklüdür. Bu cavabı ilə Cırtdan Divin diqqətini öz üzərinə çəkməklə digər uşaqları qorumağa çalışır, yeni səpkili ünsiyyətə keçid təklif edir. Bunun əsasında yaranan söhbətin gedişində Cırtdan Divin suallarına cavab olaraq gecələr yuxuya getməsi üçün əsas şərtləri sadalayaraq ona müəyyən göstərişlər verir: “Nənəm mənə hər gecə qayğanaq bişirirdi”, “Hər gecə nənəm mənə çaydan xəbirlə su gətirirdi”. Bu göstərişlər nitq səviyyəsində manipulyativ təsir aşılaraq Divin hərəkətlərini idarə edir. Bu strategiya nitqdə konkret göstərişlər və ya tələblərin başqasının davranışını yönləndirmək üçün necə istifadə olunduğunu göstərir. Bunu “tək çarə” prinsipi də adlandırırlar. Bu strategiyanın əsas mahiyyəti bu mərhələlərlə izah edilir: “1. Problem yarat; 2. Reaksiyaları ölç; 3. Həll üçün köməyin səndə olduğuna inandır və kömək istəməsinə səbəp ol; 4. Həlli ver və kömək et” (Muradlı M., 2023). Göründüyü kimi, burada bir strategiya deyil, bir neçə mərhələdən ibarət olan strategiyalar sistemindən bəhs etmək olar.

Nitqində “tək çarə” strategiyalar sistemindən istifadə edən Cırtdan hər iki halda da Divin diqqətini yayındırır və vaxt qazanır. İfadələrin zahiri məqsədi Cırtdanın ehtiyaclarının təmin edilməsi kimi görünür, lakin əsl məqsəd Divi uzaqlaşdırmaq və qaçış üçün fürsət yaratmaqdır.

Nəticə. Aparılan təhlil və elmi araşdırma göstərir ki, nağılda nitqi manipulyasiyaya söykənən kommunikativ strategiyalar (təkrarın məqsədli istifadəsi — “nənəm məni sizə tapşırıb”, ictimai-mədəni dəyərlərə istinad, hiylə və yalan, inandırma və arqumentasiya, “tək çarə” mərhələli yolu, sual-cavab əsasında yönləndirmə) personajların davranışını idarə edən əsas mexanizmlərdir; bu strategiyalar süjeti hərəkətə gətirir, gərginliyi idarə edir və yaxşılıq və pislik qarşıdurmasını qabardaraq oxucuda mənəvi-emosional dərrakəni formalaşdırır. Dialoq materialının təsviri-müqayisəli təhlili həm də göstərir ki, manipulyativ gedişlər kontekstdən asılı olaraq “bumeraq” effekti verə, yersiz təkrar və auditoriyanın müqaviməti səbəbindən təsirini itirə bilər; deməli, intralinqvistik (leksik-qrammatik) və ekstralinqvistik (mədəni dəyər yönümlü) elementlərin balanslı işlənməsi nağıl mətninin kompozisiyası və dəyər ötürümü üçün həlledicidir. Beləliklə, nağıl kontekstində nitqi manipulyasiya dəyərlərin nəsil-dən-nəslə ötürülməsində təsirli kommunikativ alətdir və insan ünsiyyətinin mədəni-psixoloji qatlarına dair mühüm müşahidələr təqdim edir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Camalova F. (2024). Münasibətlərdə manipulyasiya. 29 iyun, 2024. // <https://gencaile.az/masibetlerde-manipulyasiya-mutaxassis-yazir/>
2. Həbibova K. (2024). Azərbaycan xalq nağılları personajlarının nitqində kommunikativ strategiyalar. “Türk dünyasında Azərbaycan dili və ədəbiyyatı araşdırmaları” mövzusunda I Beynəlxal elmi simpoziumunun məqalələr kitabı. Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, səh. 88-96.
3. Muradlı M. (2023). Manipulyasiya [Elektron mənbə]: URL: <https://prezi.com/p/gqt3yvxsmdnd/manipulyasiya/>
4. Saunder, E. (2020). What is manipulation. [Electronic resource]: URL: <https://az.psychicslog.com/10787462-what-is-manipulation>
5. Габибова К. (2024). Речевая манипуляция как новый термин в современной лингвистике. Terminologiya məsələlər. № 2, səh. 186-192.
6. Илюхин, Н. И. (2023). Характерные черты коммуникативной манипуляции (на материале английского киносериала). Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Т. 16, № 5, с. 1458-1464.